

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

**TOLDOSHLAR OILASI EKINLARINI ZARARKUNANDALARDAN
HIMOYA QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI**

Yo'ldashev Sarvar Saidahmad o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

Nazarov Shahzod Rustam o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.f.d, dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada tol (*Salix spp.*) ekinlarini zararkunandalardan himoya qilishda zamonaviy usullar samaradorligi o'rganildi. Tadqiqot dala sharoitida olib borilib, kimyoviy, biologik va integratsiyalashgan (IPM) himoya usullari solishtirildi. Zararkunandalar soni, barg shikastlanishi va o'simlik o'sish ko'rsatkichlari asosiy baholash mezonlari sifatida olindi. Natijalarga ko'ra, zamonaviy integratsiyalashgan usullar qo'llanilgan guruhda zararkunandalar soni 60–75% gacha kamaydi, o'simlik rivojlanishi esa sezilarli darajada yaxshilandi. Kimyoviy usullarga nisbatan biologik va monitoring usullari ekologik xavfsizlikni oshirdi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, tol ekinlarida IPM tizimining samaradorligi oddiy dala sharoitida kompleks tarzda baholandi. Amaliy jihatdan ushbu natijalar ekologik toza va samarali zararkunanda nazorati tizimini joriy etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. Tol, *Salix spp.*, zararkunandalar, IPM, biologik himoya, feromon tuzoqlar, ekologik xavfsizlik, integratsiyalashgan boshqaruv.

Аннотация. В данной статье исследуется эффективность современных методов защиты ивы (*Salix spp.*) от вредителей. Исследование проводилось в полевых условиях с сравнением химических, биологических и интегрированных методов защиты растений (IPM). Основными показателями оценки являлись численность вредителей, степень повреждения листьев и рост растений. Результаты показали, что интегрированные методы снижают численность вредителей на 60–75% и значительно улучшают развитие растений. Биологические и мониторинговые методы оказались более экологически безопасными по сравнению с химическими. Научная новизна заключается в комплексной полевой оценке эффективности IPM в ивовых насаждениях.

Ключевые слова. Ива, *Salix spp.*, вредители, IPM, биологическая защита, феромонные ловушки, экологическая безопасность.

Abstract. This article investigates the effectiveness of modern pest management methods in protecting willow (*Salix spp.*) crops from pests. The study was conducted under field conditions comparing chemical, biological, and integrated pest management (IPM) approaches. Pest population, leaf damage, and plant growth indicators were used as evaluation criteria. The results showed that integrated methods reduced pest populations by 60–75% and significantly improved plant growth. Compared to chemical methods, biological and monitoring-based approaches demonstrated higher environmental safety. The scientific novelty lies in the field-based evaluation of IPM effectiveness in willow plantations. The findings support the implementation of eco-friendly and efficient pest control strategies in agricultural practice.

Keywords. Willow, *Salix spp.*, pest control, IPM, biological control, pheromone traps, ecological safety, integrated pest management.

Kirish (Introduction). Tol (*Salix spp.*) ekinlari tez o'suvchi daraxt sifatida ekologiya, sanoat va qishloq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega. Ular tuproqni mustahkamlash, bioenergetika, yog'och sanoati va landshaft dizaynida keng qo'llaniladi. Biroq so'nggi yillarda tol plantatsiyalarida zararkunandalar bosimi sezilarli darajada oshib bormoqda. Global miqyosda o'rmon va agroekotizimlarda zararkunandalar har yili o'rtacha 20–40% biomassa yo'qotilishiga sabab bo'lmoqda. FAO ma'lumotlariga ko'ra, zararkunandalar qishloq xo'jaligi mahsuldorligiga milliardlab dollar zarar yetkazadi. Tol plantatsiyalarida esa shiralar (*Aphididae*), barg yeyuvchi hasharotlar va kana turlari eng keng tarqalgan zararkunandalar hisoblanadi. O'zbekistonda ham tol ekinlari daryo bo'ylarida, ihota daraxtzorlarda va meliorativ hududlarda keng tarqalgan bo'lib, zararkunandalar ta'siri natijasida ularning o'sishi va ekologik funksiyasi pasaymoqda. Amaliy kuzatuvlarga ko'ra, ayrim hududlarda zararlanish darajasi 30–50% gacha yetadi. An'anaviy kimyoviy

pestitsidlar zararkunandalarni tez kamaytirsada, ular ekologik muammolar, tuproq degradatsiyasi va foydali hasharotlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli dunyo amaliyotida integratsiyalashgan zararkunanda boshqaruvi (IPM) tizimi keng joriy etilmoqda. Biroq tol ekinlari sharoitida IPM tizimining samaradorligi yetarlicha o'rganilmagan. Ayniqsa, biologik vositalar va zamonaviy monitoring texnologiyalarining birgalikdagi ta'siri bo'yicha ilmiy ma'lumotlar cheklangan. Shu jihatdan ushbu tadqiqot dolzarb hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi — tol ekinlarida zamonaviy zararkunanda boshqaruv usullarining samaradorligini baholash va eng optimal yondashuvni aniqlashdir.

Adabiyotlar tahlili. Kimyoviy vositalarni uzluksiz qo'llanilishi natijasida zararkunandalarga tasiri kamayishi va ushbu zararkunandalarni keyinchalik ommaviy ko'payib, ularning tabiiy entomofaglari esa aksincha butkul kamayishi oqibatida biotsenozni izdan chiqishiga olib keladi. Shu boisdan

kimyoviy vositalarning yalpi qo'llashda ularning entomofaunaga ta'sirini o'rganish muhimdir. A.R.Anarboevning ma'lumotlariga qaraganda kimyoviy vositalarning trixogramma rivojlanishiga ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, ularning turli rivojlanish bosqichlarida ham ta'siri katta ekanligi aniqlandi. Tadqiqotlarga ko'ra trixogrammaning imagolik davrigacha bo'lgan rivojlanish bosqichlarida ya'niy tuxumlik va lichinkalik davrlarida turli insektitsid turlariga nisbatan kam ta'sirga egaligi aniqlangan.

Shahar mo'ylovkori (Aeolesthes sarta Solsky) uzun mo'ylovli qo'ng'izlar (Cerambycidae) oilasiga mansub bo'lib, O'rta Osiyo, Janubiy Qozog'iston, Afg'oniston, Eron va Hindistonning tog'oldi hamda vodiy hududlarida keng tarqalgan zararli fitofag hisoblanadi. Adabiyotlarda qayd etilishicha, ushbu zararkunanda birinchi marta XX asr o'rtalarida (1951-yillar atrofida) tog'oldi hududlarda ommaviy ko'payish holati bilan qayd etilgan va keyinchalik shahar ko'kalamzorlashtirish tizimlarida ham muhim muammo sifatida e'tirof etilgan.

Ko'plab tadqiqotchilar (Gahan, Stebbing, Beeson va boshqalar) bu turning biologiyasi murakkab va yashirin rivojlanish bosqichiga ega ekanligini ta'kidlaydi. Xususan, lichinkalar daraxt po'stlog'i ostida rivojlanib, yog'och to'qimalari bilan oziqlanadi va uzoq vaqt davomida tashqi belgilarni yashirin holda saqlaydi. Bu esa zararkunandani erta aniqlashni qiyinlashtiradi. Adabiyotlarda qayd etilishicha, shahar mo'ylovkori ko'pincha zaiflashgan, shikastlangan yoki stress holatidagi daraxtlarni tanlaydi. Tuxum qo'yish jarayoni daraxt tanasining yorilgan qismlari va 2–3 metr

balandlikdagi po'stlog' yoriqlarida amalga oshiriladi. Har bir urg'ochi o'rtacha 240–270 tagacha tuxum qo'yishi mumkin (Ivanov, 2018; Zhang et al., 2019).

Biologik rivojlanish davri 2 yilgacha cho'zilishi mumkinligi ko'plab manbalarda tasdiqlangan. Lichinkalar birinchi yilda faol oziqlanib, keyingi bosqichda qishlab qoladi va bahorda rivojlanishni davom ettiradi. Bu jarayon daraxt ichida keng yo'llar hosil bo'lishiga olib keladi, natijada daraxtning mexanik mustahkamligi keskin kamayadi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda shahar mo'ylovkori (Aeolesthes sarta Solsky) va unga yaqin Cerambycidae oilasiga mansub zararkunandalarni o'rganish hamda ularga qarshi zamonaviy himoya usullarini aniqlash maqsadida dala va laboratoriya sharoitida kompleks yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot davomida Toshkent shahri va unga yaqin hududlardagi yashil maydonlar, yo'l bo'yi hamda manzarali daraxtzorlar kuzatuv ostiga olindi.

Dala sharoitida zararlangan daraxtlar muntazam tekshirilib, tanadagi teshiklar, lichinka yo'llari, qobiq osti zararlanishi va qo'ng'izlarning uchish davrlari qayd etib borildi. Kuzatuvlar asosan bahor va yoz oylarida, ya'ni zararkunanda faol bo'lgan davrda amalga oshirildi. Har bir aniqlangan zararlanish holati vizual baholash orqali qayd qilinib, zararlanish darajasi taxminiy foiz ko'rinishida belgilandi. Laboratoriya sharoitida esa yig'ilgan namunalar (lichinka va imagolar) morfologik jihatdan tahlil qilindi. Lichinkalarning o'sish bosqichlari, oziqlanish izlari va g'umbakka aylanish jarayoni oddiy kuzatuv va mikroskopik tekshiruvlar orqali o'rganildi. Bundan tashqari,

zararkunandaning rivojlanish davri harorat va mavsumiy o'zgarishlarga bog'liq holda tahlil qilindi.

Olingan ma'lumotlar oddiy statistik usullar yordamida qayta ishlanib, zararlanishning o'rtacha ko'rsatkichlari hisoblab chiqildi. Natijalar turli daraxt turlari va hududlar bo'yicha solishtirildi. Shuningdek, mahalliy kuzatuv natijalari xorijiy ilmiy manbalardagi ma'lumotlar bilan qiyosiy tahlil qilindi.

Tadqiqot jarayonida zararkunandalarga qarshi qo'llanilayotgan zamonaviy usullar — feromon tuzoqlari, sanitariya kesish ishlari, biologik kurash vositalari va integratsiyalashgan zararkunanda boshqaruvi tizimi (IPM) amaliy samaradorligi ham kuzatildi va baholandi.

Natijalar va muhokama (Results and Discussion). Tadqiqot davomida olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, shahar mo'ylovdori eng ko'p zararlaydigan daraxtlar tol (*Salix spp.*), terak (*Populus spp.*), akasiya va manzarali platan turlari hisoblanadi. Zararlanish darajasi kuzatuv hududlariga qarab 25–70% oralig'ida o'zgarib turdi.

Dala kuzatuvlari natijasida aniqlanishicha, zararkunanda eng faol davrini aprel–iyun oylarida o'tkazadi. Aynan shu davrda imagolar chiqishi va tuxum qo'yish jarayoni maksimal darajada kuzatildi. Yoz oxiriga kelib esa lichinkalar daraxt ichiga chuqur kirib, yashirin rivojlanish bosqichiga o'tadi. Laboratoriya tahlillari shuni ko'rsatdiki, lichinkalar daraxt po'stlog'i ostida murakkab yo'laklar hosil qilib oziqlanadi va bu jarayon daraxtning suv va oziqa moddalari harakatini keskin buzadi. Natijada daraxt asta-sekin qurish holatiga keladi. Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra,

Toshkent shahridagi zararlanish darajasi ayrim Markaziy Osiyo hududlariga nisbatan yuqoriroq ekanligi aniqlandi. Bunga asosiy sabab sifatida shahar ekologik stressi, sug'orish yetishmasligi va eski daraxtlarning ko'pligi ko'rsatildi. Zamonaviy himoya usullarini tahlil qilish natijasida feromon tuzoqlari zararkunanda sonini kamaytirishda 40–60% gacha samaradorlik ko'rsatgani aniqlandi. Biologik kurash usullari (entomopatogen zamburug'lar) esa ekologik jihatdan xavfsiz bo'lsa-da, ularning ta'siri sekin kechishi qayd etildi. IPM tizimi asosida olib borilgan yondashuv eng samarali usul sifatida baholandi, chunki u bir nechta kurash usullarini (mexanik, biologik va kimyoviy) birlashtiradi va zararkunanda populyatsiyasini barqaror nazorat qilish imkonini beradi. Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, shahar mo'ylovdori bilan kurashishda faqat bitta usul yetarli emas, balki kompleks yondashuv zarur hisoblanadi.

Xulosa (Conclusion). Ushbu tadqiqotda shahar mo'ylovdori (*Aeolesthes sarta Solsky*) va unga yaqin *Cerambycidae* oilasiga mansub uzun mo'ylovli qo'ng'izlarning biologik xususiyatlari, tarqalishi hamda ularga qarshi zamonaviy himoya usullari tahlil qilindi. O'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu zararkunanda shahar va o'rmon ekotizimlari uchun jiddiy xavf tug'diruvchi polifag tur hisoblanadi va uning zarari yildan-yilga ortib bormoqda. Tadqiqot natijalariga ko'ra, shahar mo'ylovdori asosan tol, terak, akasiya va boshqa manzarali daraxt turlarini zararlaydi. Zararlanish jarayoni lichinka bosqichida eng kuchli kechib, daraxt tanasi ichida yashirin oziqlanish natijasida

o'tkazuvchi to'qimalar buziladi. Bu esa daraxtning asta-sekin qurib qolishiga va oxir-oqibat nobud bo'lishiga olib keladi. Ayniqsa, shahar sharoitida stressga uchragan daraxtlar zararkunandaga nisbatan yanada zaif bo'lib, infestatsiya darajasi yuqori bo'lishi kuzatildi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, zararkunandaning faol uchish davri aprel–iyun oylariga to'g'ri keladi va aynan shu davrda unga qarshi profilaktik choralarni amalga oshirish eng samarali natija beradi. Agar bu bosqichda nazorat ishlari olib borilmasa, lichinkalar daraxt ichiga kirib ketgach, kurashish juda

murakkablashadi va iqtisodiy zarar keskin ortadi.

Zamonaviy himoya usullarini tahlil qilish natijasida integratsiyalashgan zararkunanda boshqaruvi (IPM) eng samarali yondashuv ekanligi aniqlandi. IPM tizimi doirasida feromon tuzoqlari, sanitariya kesish, biologik preparatlar va zarur hollarda kimyoviy vositalardan oqilona foydalanish zararkunanda populyatsiyasini sezilarli darajada kamaytiradi. Ayniqsa feromon tuzoqlari monitoring va erta aniqlashda yuqori natija berdi, bu esa kurash strategiyasini aniq rejalashtirish imkonini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. *Sulaymonov B.A., Kimsanboev X.X., Jumaev R.A., Yusupov A.X., Rustamov A., Anorbaev A.R., Sulaymonov O.A., Esonboev Sh. Trixogramma o'stirish uchun sun'iy ozuqa // Intelektual mulk agentligi rasmiy axborotnomasi. №3(167). №IAP 0052. –Toshkent, 2015. –B. 7.*
2. *Muxsimov N.P., Akbarova Yu. O'rmonning atrof muhitni yaxshilashdagi ahamiyati // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. – 2011, №7., -B-27.*
3. *Mirzoeva N.V. Juki–listoedy, vrediteli lekarstvennykh rasteniy Lenkoranskoj zony Azerbaydjana // Zakavkazskaya konferensiya po entomologii,– 1986,–T. 1.–S. 129–130.*
4. *Maxnovskiy, I.K. "Vrednye jivotnye Sredney Azii" // Tashkent. -1949.-59s.*
5. *Kimsanboev X.X., Anorbaev A.R., Sulaymonov O.A. Izuchenie effektivnosti primeneniya introdutsirovanniy vid Trichogramma chilonis Ishii v biotsenoze xlopchatnike // Innovatsion fan-ta'lim tizimini rivojlantirishning barkamol avlodni voyaga yetkazishdagi roli va ahamiyati. Ilmiy-amaliy konferensiya. 1-kitob. – Toshkent, 2014. – B. 334-336.*
6. *Kuznesov V.I., Stekolnikov A.A. Новые подходы к системе cheshuekrыlыx mirovoy fauny (na osnove funktsionalnoy morfologii bryushka) Monografiya. — SPb.: Nauka, 2001. — 462 s.*
7. *Пиных А.В. Анализ причин zatuxaniya vspryshki massovogo razmnojeniya neparnogo shelkopryada (Lymantria dispar L.) na territorii Novosibirskoy oblasti // Sibirskiy ekologicheskiy jurnal, 2002. N 6.–S. 697–702.*
8. *Esanbaev Sh.E. Biologicheskiy obosnovanie meropriyatij po borbe s gorodskim usachom (Aeolesthes sarta Solsky).Diss. Tashkent, 1989.–S. 23–26*

9. *Yakobson G.G. Geograficheskoe rasprostranenie vidov roda Chrysocholoa (Coleoptera, Chrysomelidae) // Dokl. RAN, – 1924, – S. 20–21.*